

**AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA RISKLARNI BOSHQARISH
FAOLIYATI SAMARADORLIGINING ASOSIY TAVSIFLARI.**

Islamova Dildora Sultanovna

TATU Qarshi filiali

“Optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

e-mail: d.islamova.sultanovna1984@gmail.com

Tel: (99888)384-0307

Аннотация: Xavflar yoki risklar axborot tizimlarining muvaffaqiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omillardan biri sifatida e’tiborga olingan. Xatarlarni yomon boshqarish har bir korporativ tizimlarning ishlashi va natijalariga tahdid solishi mumkin. Ushbu maqolada korporativ tizimlarni boshqarishda axborot xavfsizligini ta’minlashda risklarni boshqarishning samarador usullari taklif qilingan.

Калит so‘zlar: risk, kontekst, risklarni boshqarish, aktiv, zaiflik, tahdid.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ
СИСТЕМ.**

АННОТАЦИЯ: Опасности или риски были отмечены как один из важных факторов, влияющих на успех информационных систем. Неправильное управление рисками может повредить и восстановить любую корпоративную систему. В данной статье предлагаются эффективные методы управления рисками при обеспечении информационной безопасности при управлении корпоративными системами.

Ключевые слова: риск, контекст, управление рисками, актив, уязвимость, угроза.

**THE MAIN DESCRIPTIONS OF THE EFFECTIVENESS OF RISK
MANAGEMENT ACTIVITIES IN ENSURING THE INFORMATION
SECURITY OF CORPORATE SYSTEMS.**

ABSTRACT: Hazards or risks have been noted as one of the important factors affecting the success of information systems. Improper risk management can damage and restore any enterprise system. This article proposes effective risk management methods for ensuring information security when managing corporate systems.

Key words: risk, context, risk management, asset, vulnerability, threat.

Bugungi Yangi O‘zbekiston o‘zining iqtisodiy o‘shini hamda, jamiyatning barqaror rivojlanishini, ta’minlay oladigan ko‘p ukladli iqtisodiyot va raqobat muhitini shakllantirishning huquqiy va tashkiliy asoslarini yaratishni o‘zining ustuvor vazifasi etib belgilab oldi. Buni biz 2023 yil 11 sentabrda O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentning “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi 158-son Farmonining tasdiqlanishida guvohi bo‘ldik [1]. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi asosiy g‘oyalarining diyarli barchasida ishtirok etuvchi o‘z yo‘nalishiga ega korporativ tizimlar va ularning xavfsizligini ta‘minlash esa bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.¹

Har qanday tashkilotning boy bo‘lishi uning uzoq yillarga mo‘ljallangan biznes planining tuzilishiga bog‘liq. Ushbu planda korxonalar aktivlarini maxfiyligi, yaxlitligi va butunligi bilan bog‘liq xavflarni aniqlash, baholash va davolashni o‘zining funksiyalari deb bilgan axborot xavfsizligi risklarini boshqarish axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq xavflarni boshqarish jarayonini o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonning yakuniy maqsadi xavflarni tashkilotning umumiy risklarga bardoshlilikiga muvofiq davolash hisoblanadi. Korxonalar barcha xavflarni bartaraf etishni kutmasligi kerak aksincha, ular o‘z tashkiloti uchun maqbul xavf darajasini aniqlashga va erishishga intilishlari kerak. Uning asosiy vazifasi kompaniyaning kompaniya uchun eng muhim axborot xavflarini obyektiv ravishda aniqlash va baholash, shuningdek kompaniyaning iqtisodiy faoliyati samaradorligi va daromadlilikini oshirish uchun ishlatiladigan risklarni boshqarish vositalarining yetarliligi. Shuning uchun, “axborot riskini boshqarish” atamasi, odatda, axborot xavfsizligi sohasidagi normativ-huquqiy bazasi va shaxsiy korporativ xavfsizlik siyosatiga muvofiq kompaniyalarning axborot risklarini aniqlash, boshqarish va kamaytirishning tizimli jarayonini anglatadi. Yuqori sifatli xatarlarni boshqarish samaradorlik va xarajatlar nuqtai nazaridan maqbul bo‘lgan, kompaniya faoliyatining hozirgi maqsad va vazifalariga mos keladigan, risklarni boshqarish va axborotni himoya qilish vositalaridan foydalanishga imkon beradi [2].

Axborot xavfsizligi risklarini boshqarishda quyidagi bosqichlardan bosqichma-bosqich o‘tiladi:

- Aktivlar aniqlanadi;
- Zaifliklar aniqlanadi;
- Tahdidlar aniqlanadi;
- Tekshirish vositalari aniqlanadi.

Tashkilotda hujjatlashtirilgan axborot xavfsizligini boshqarish tizimlari tashkilotning butun ish faoliyati va to‘qnash keladigan xatarlariga muvofiq ishlab chiqilishi, joriy etilishi, ekspluatatsiya qilinishi, monitoringini yuritishi, tahlil qilinishi, saqlab turishi va uzluksiz takomillashtirilishi kerak. Axborot xavfsizligiga dasturiy ta‘minotning siyosatlari, metodlari, protseduralari, tashkiliy tuzilmalari va

¹ <https://lex.uz/docs/-6600413-“O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDAGI FARMONI>

dasturiy ta’minot funksiyalari tomonidan taqdim etilishi mumkin bo‘lgan axborot xavfsizligini boshqarish bo‘yicha tadbirlarning tegishli kompleksini amalga oshirish yo‘li bilan erishiladi [3].

Axborot xavfsizligi risklarini boshqarish uchun (1-rasm) zarur bo‘lgan asosiy mezonlarni belgilash, axborot xavfsizligi risklarini boshqarishni amalga oshirish uchun qamrovi va chegaralarini aniqlash hamda tegishli tuzilmani belgilab olishni o‘z ichiga olgan axborot xavfsizligi risklarini boshqarish kontekstini belgilanishi zarur [4].

1-rasm. Axborot xavfsizligi risklarini boshqarish jarayoni.

Axborot xavfsizligi risklarini boshqarishning tashqi va ichki konteksti mavjud bo‘lib:

Tashqi kontekst. Tashkilot o‘z maqsadlariga erishishga intiladigan quyidagi tashqi muhitni uz ichiga olishi mumkin:

- xalqaro, mintaqaviy, milliy yoki mahalliy darajadagi madaniy, ijtimoiy, huquqiy, qonuniy, moliyaviy, texnologik, iqtisodiy, tabiiy va bozor muhiti;
- tashkilot maqsadiga ta’sir qiluvchi asosiy omillar va tendensiyalar;
- manfaatdor tomonlar bilan uzaro aloqasi, ularning idroki va qadriyatlar.

Ichki kontekst. Tashkilot o‘z maqsadlariga erishishga intiladigan quyidagi ichki muhitni o‘z ichiga olishi mumkin:

- raxbarlik, tashkiliy tuzilma, vazifalar va majburiyat;
- siyosat, maqsad va ularga erishish uchun strategiyalar;
- imkoniyatlar, resurs va bilimlarga nisbatan ko‘riladigan (masalan, kapital, vaqt, xodim, jarayonlar, tizim va texnologiyalar);

- axborot tizimlari, axborot oqimlari va qaror qabul qilish jarayonlari (ham rasmiy va ham norasmiy);
- ichki manfaatdor tomonlar bilan o‘zaro aloqasi, ularning idroki va qadriyatlari;
- tashkilot madaniyati;
- standartlar, raxbarlik ko‘rsatmalari va modellari,
- tashkilot qabul qilgan kontrakt o‘zaro munosabatlarining shakli va ko‘lami.

Jarayonning o‘ziga, qaror qabul qilishning bazaviy me‘zonlarini aniqlash, axborot xavfsizligi risklarini boshqarish jarayoni buyicha tashkilotning qamrovi, chegarasi va tegishli faoliyati kiradi. Axborot xavfsizligi riskini boshqarishning maqsadini aniqlash muxim, chunki ular butun bir jarayonga va xususan, kontekstga ta’sir qiladi. Bunday maqsadlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- axborot xavfsizligini boshqarish tizimini ishlashini madadlash;
- qonuniy meyorlarga muvofiklikka rioya etish va to‘g‘ri bajarilishining isbotini olish;
- biznesning uzluksizligini ta’minlash rejasini tayyorlash;
- insidentlarga javob berish rejasini tayyorlash [5].

Axborot xavfsizligini boshqarish tizimining ishlashini madadlash uchun zarur bo‘lgan mahsulotlarga, servislarga yoki axborot xavfsizligini boshqarish kontekstini tashkil etish jarayonlarining elementlarini amalga oshirish mexanizmlariga, axborot xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha talablarining tavsifi o‘rganiladi.

Jarayonning chiqish yo‘li ma’lumotlari bo‘lib, qaror qabul qilishning bazaviy me‘zonlari, axborot xavfsizligi risklarini boshqarish jarayoni buyicha tashkilot tuzilmasining tavsifi bilan, qamrovi, chegarasi va tegishli faoliyati hisoblanadi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2023 yil 11 sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston - 2030» strategiyasi to‘g‘risida»gi 158-son Farmoni.
2. Axborot xavfsizligi risklari.-SH.Normatov, Y.Sharifov, - “Ijtimoiy sohalarni raqamlashtirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati” Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalar to‘plami 2020 yil 29-30 aprel. 379 bet.
3. Korxonada axborot tizimlarini boshqarishda axborot xavfsizligi parametrlarining ustivorligi-D.S.Islamova,- “E- Global Congress”. Hosted online from Plano, Texas, USA. Date: 20th January, 2023.
4. <https://www.rapid7.com/fundamentals/information-security-risk-management>.
5. O‘z Dst ISO/IEC 27005:2013 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управления рисками информационной безопасности».
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.